

ӘОЖ (УДК): 373.5.016:534

МЕКТЕП ФИЗИКА КУРСЫНДА «ТЕРБЕЛІСТЕР ЖӘНЕ ТОЛҚЫНДАР» ТАРАУЫН ОҚЫТУДА ИНТЕРБЕЛСЕНДІ ӘДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУ

ИСАЕВА ТОЛҒАНАЙ МӘЖИТҚЫЗЫ

Абай атындағы ҚазҰПУ, Математика, физика және информатика факультетінің
7М1504-Физика білім беру бағдарламасының 1-курс магистранты

Ғылыми жетекшісі – п.ғ.к., қауымдастырылған профессор **СЫДЫКОВА Ж.К.**
Алматы, Қазақстан

Аңдатпа: Бұл мақалада орта мектепте «Тербелістер және толқындар» тарауын оқытуда интербелсенді әдістерді қолданудың тиімділігі қарастырылған. Сабақ өту барысында проблемалық оқыту, топтық және жұптық жұмыс, зерттеу әдісі, тірек сигналдары сияқты тәсілдерді оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып, теориялық білімді практикалық қолдану қабілетін дамытатыны көрсетіледі. Сонымен қатар, 9–11-сыныптардағы оқу мазмұнына талдау жасалып, механикалық тербелістер және толқындарды меңгеруде қолданылатын әдістер ұсынылған.

Түйін сөздер: физиканы оқыту әдістемесі, интербелсенді әдіс, тербелістер, толқындар, проблемалық оқыту, зерттеу тапсырмалары.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ РАЗДЕЛА «КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ» В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ФИЗИКИ

Аннотация: В данной статье рассматривается эффективность использования интерактивных методов при преподавании раздела «Колебания и волны» в средней школе. Показано, что применение таких подходов, как проблемное обучение, групповая и парная работа, исследовательский метод, опорные сигналы в процессе урока повышают познавательную активность учащихся и развивают их способность применять теоретические знания на практике. Кроме того, проведён анализ учебного содержания для 9–11-х классов и предложены методы, используемые при обучении механическим колебаниям и волнам.

Ключевые слова: методика преподавания физики, интерактивные методы, колебания, волны, проблемное обучение, исследовательские задания.

USING INTERACTIVE METHODS IN TEACHING THE TOPIC “OSCILLATIONS AND WAVES” IN THE SCHOOL PHYSICS CURRICULUM

Annotation: This article examines the effectiveness of using interactive methods in teaching the topic “Oscillations and Waves” in secondary school. It is shown that applying approaches such as problem-based learning, group and pair work, the research method, and reference signals during the lesson increases students’ cognitive activity and develops their ability to apply theoretical knowledge in practice. In addition, the content for grades 9–11 is analyzed, and methods for teaching mechanical oscillations and waves are proposed.

Keywords: physics teaching methodology, interactive methods, oscillations, waves, problem-based learning, research tasks.

Қазіргі заманғы әлемде елдің қуаты ең алдымен азаматтарының білімімен өлшенеді. Қоғамдағы түбегейлі өзгерістер білім беру жүйесінің алдына жаңа адамды қалыптастыру және дамыту мақсаттарын қойып отыр. Осыған орай, мектеп алдында тұрған басты міндет - өзіндік ой-пікірі бар, жоғары сапалы, белсенді азамат тәрбиелеп шығару болып табылады.

Физика пәні осы стратегиялық міндеттерді іске асыруда басты рөл атқарады. Физиканы оқыту оқушылардың қоршаған ортаны тану қабілетін және ғылыми дүниетанымын қалыптастыруға бағытталған.

Физика пәнін оқытудың басты маңызы:

1. Ғылыми ұғым жүйесін қалыптастыру: оқушыларға бөлшектердің, заттардың, өрістердің және материяның қасиеттері туралы білімдерді қамтитын физикалық ұғымның жүйесін қалыптастыру.

2. Танымдық және ойлау қабілеттерін дамыту: оқушылардың танымдық іс-әрекетінің сипатын арттыруға негізделген оқыту тәсілдері интербелсенді әдістер деп аталады. Физиканы оқыту барысында оқушылардың ойлау және танымдық қабілеттері дамиды. Оқушылардың өз бетімен білім алуға деген ынтасын арттырып, біліктіліктерін қалыптастыру.

3. Кәсіби және практикалық құзыреттілікті қалыптастыру: Оқушылардың алған білімдерін тәжірибеде жаңа жағдайларға байланысты қолдана білу дағдыларын дамыту. Физика сабақтарында политехникалық білімді қамтамасыз ету және ғылым мен техниканың жетістіктерін (мысалы, байланыс желілері, дыбыс пен тербеліс құбылыстары) физикалық құбылыстармен байланыстыра отырып түсіндіру қажет. Оқушылар физикалық құбылыстарды меңгеруі және тәжірибелер арқылы білік пен дағдыларды қалыптастыруы тиіс [3].

Ғылыми-техникалық үрдіс қарқыны білім беру жүйесінің алдына оқыту технологиясын жетілдіру міндеттерін қойып отыр. Орта мектеп физика курсына «Тербелістер мен толқындар» тарауы негізгі ұғымның бірі болып табылады. Алайда, бұл тақырып оқушылардың қабылдауы мен игеруі қиын тақырыптардың бірі болып қала береді. Бұл тақырыпты оқыту мен түсіну үшін дамыған бейнелі ойлау, сондай-ақ талдау және салыстыру қабілеттері қажет.

Интербелсенді әдіс оқушы мен мұғалімнің өзара әрекетіне, бірлескен талқылау мен тәжірибе арқылы білімді меңгеруге бағытталады. Құдайқұлов М., Жаңабергенов [1] физика сабақтарында проблемалық жағдай туғызу, жобалық және зерттеу әдістерін қолдану оқушылардың қызығушылығын арттыратынын атап өтеді.

Қазіргі білім беру жүйесінде «білім, іскерлік, дағдыдан» құзыреттілікке негізделген тәсілге көшу кезінде оқытудың мазмұнын, құрылымын және әдістерін жаңғырту қажеттігі туындап отыр.

Физиканы оқытуда интербелсенді әдістерді қолдану тұлғаның белсенділігін арттыруда және өзін-өзі дамытуда маңызды рөл атқарады. Бұл оқытудың басты қолжетімділігі – оқушының «мен істей алмаймын», «мен білмеймін» деген ұстанымдарына тосқауыл қою.

Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту, өз бетімен білім алуға деген ынтасын арттыру және алған білімдерін тәжірибеде жаңа жағдайларға байланысты қолдана білу дағдыларын жақсарту маңызды. Оқытудың белсенді әдістері оқу материалын меңгеру үдерісіндегі оқушылардың танымдық іс-әрекетін арттыруға негіз болатын оқыту тәсілдері болып табылады. Белсенді оқыту әдістерінің философиялық негізі біріккен-диалогты танымдық іс-әрекет болып табылады.

Қазіргі заманғы білім беруде интеграцияланған оқыту маңызды, мұнда теориялық оқыту практикалық тапсырмалармен және нақты эксперименттермен үйлестірілуі қажет.

Мектеп физика курсына «Тербелістер мен толқындар» тарауы 9 және 11-сыныптарда оқытылады.

9-сыныпта тарау үшінші тоқсанда өтіледі. Бөлінетін сағат саны: 10 сағат. Бұл тарауда 9-сынып оқушылары тербелістер мен толқындар тақырыбын терең меңгеруі тиіс. Бағдарламалық оқу мақсаттарымен қатар, әр оқушының есінде ұзақ сақталуы қажет негізгі физикалық ұғымдар қарастырылады. Атап айтқанда, «гармоникалық және еріксіз тербеліс», «амплитуда, период, жиілік», «маятник», «резонанс», «тербелмелі контур», «электромагниттік тербеліс», «толқын», «көлденең және бойлық толқындар», сондай-ақ «дыбыс», «жаңғырық», «ультрадыбыс», «инфрадыбыс», және «толқындар шкаласы» ұғымдары қамтылады.

11-сыныпта бұл тарау бірінші тоқсанда оқытылады. Бағдарламада «гармониялық тербелістер және олардың сипаттамалары», «еркін және еріксіз тербелістер», «серіппелік,

физикалық және математикалық маятниктер», «бойлық және көлденең толқындар», «кума толқынның теңдеуі», «толқындық теңдеу» және «тұрғын толқындар», «электромагниттік тербеліс» тақырыптары қамтылады. Бұл ұғымдар оқушылардың тербеліс пен толқын процестерінің физикалық мәнін түсініп, оларды тәжірибеде қолдана алуына бағытталған. Бөлінетін сағат саны: 22 сағат [7,8].

Негізгі назар теориялық оқытуды практикалық тапсырмалармен және нақты эксперименттерге аударылады.

1. Проблемалық оқыту әдісі: бұл әдіс 9-11 сыныптарда «Тербелістер мен толқындар» тарауында қолданылады. Проблемалық оқыту оқушыларға механикалық тербелістер мен толқындар туралы білімді нақты жағдайларға (мысалы, музыкалық аспаптардың жұмысы, дыбыстық толқындардың таралуы) байланысты проблемалық есептер шығаруға бағытталған. Бұл әдіс оқушылардың тек теориялық білімді ғана емес, сонымен қатар оны практикалық қолдану дағдыларын дамытуға көмектеседі [5].

Бір жиіліктегі механикалық толқындарды екі түрлі ортада, мысалы, серпімді металл таяқша мен жұқа резеңке жолақта жасасақ, олардың толқын ұзындығы әр түрлі болатыны белгілі, сондықтан олардың таралу жылдамдықтары да әртүрлі болады.

-Неліктен толқын жылдамдығы тек жиілікке ғана емес, ортаға да байланысты?

-Неліктен, мысалы, қатты денелердегі (болат, ағаш) дыбыстың таралу жылдамдығы қатты денелер жиі тығызырақ болса да, ауаға қарағанда айтарлықтай жоғары?

2. Тірек сигналдарын қолдану: В.Ф. Шаталовтың технологиясына негізделген тірек сигналдарын пайдалану арқылы оқытудың тиімділігі қарастырылған. Тірек сигналдар - бұл оқушының ойлау қабілетіне түрткі салатын белгілі мәні бар біріккен кілт сөздердің, кестелердің, сызбанұсқалардың, диаграммалардың және формулалардың жиынтығы. Бұл әдіс күрделі теориялық білімді қысқаша, жинақы беруге мүмкіндік береді, оқушыларды шығармашылыққа баулып, есте сақтау қабілетін арттырады.

1. Гармоникалық тербелістің пайда болу шартын анықтау: Анықтамалар мен шарттарды талдаңыз. Қандай күш әсер еткен жағдайда дене еркін гармоникалық тербеліс жасайды? Бұл күштің ығысуға қатысты математикалық өрнегін жазыңыз.

2. Негізгі сипаттамаларды жинақтау : Төмендегі кестені толтырыңыз. Тербеліс процесін сипаттайтын барлық кинематикалық шамаларды және олардың ХБЖ-дағы өлшем бірліктерін көрсетіңіз (кесте-1) [4].

Кесте 1.

Шаманың атауы	Белгіленуі	Физикалық мағынасы	ХБЖ-дағы өлшем бірлігі (СИ)
Амплитуда	A	Тепе-теңдік күйінен ең үлкен ауытқу	метр (м)
Период	T	Толық бір тербеліске кеткен уақыт	секунд (с)
Жиілік	ν	Бірлік уақыттағы тербеліс саны	Герц (Гц)
Циклдік жиілік	ω	2π радиан/секундтағы тербеліс саны	рад/с
Фаза	ϕ	Берілген уақыт мезетіндегі тербелісті сипаттайтын шама	радиан (рад)

3. Топтық және пікірталас әдістері: Белсенді оқытудың қарапайым түрі - топтық пікірталас. «Шағын топтар» әдісін (3-5 адам) практикалық сабақтарда қолдану тиімді. Бұл әдісте оқушылар рөлдерге бөлінеді: «Баяндамашылар», «Оппонент-сыншы», «Қорғаушы». Бұл тәсіл топ ішінде жұмыс істеу, шығармашылық және бастамашылық қабілеттерін дамытады. «Пікірталас» әдісі танымдық қызығушылықты ынталандырады және оқушыларды түрлі ғылыми көзқарастарды белсенді талдауға тартады. Әр топқа нақты физикалық жағдайға

байланысты **проблемалық сұрақ** беріледі (мысалы, «Резонанс пайдалы ма, әлде қауіпті ме?») [4].

Әр топ ішінде рөлдер бөлінеді:

Баяндамашы - негізгі теориялық түсінікті және дәлелдерді ұсынады;

Оппонент-сыншы - қарсы пікір айтып, физикалық заңдылықтарға сүйеніп сұрақ қояды;

Қорғаушы-қайшылықтарды талдап, ғылыми тұрғыдан қорытынды шығарады. Әр деңгейдегі сұрақтарға дұрыс жауап берген топ ұпай жинау жүйесі арқылы бағаланады. Бағдарлама автоматты түрде жауаптардың дұрыстығын тексеріп, жинаған ұпай санын есептейді. Нәтижесінде, ең жоғары ұпай жинаған топтың көрсеткіші бірден анықталып, бағалау процесі объективті және жедел түрде жүзеге асырылады.

<https://jeopardylabs.com/play/c652525fd7>

«Тербелістер мен толқындар»				
	Гармоникалық тербеліс	Толқын және энергия	Резонанс	Маятник әлемі
100	Гармоникалық тербелістің теңдеуі қалай жазылды?	Тұрғын толқын қалай пайда болады?	Резонанс шарты қалай жазылды?	Математикалық маятниктің периоды неге тәуелді?
200	Толық энергия неге тең және ол неге тұрақты?	Тұрғын толқында неге энергия тасымалданбайды?	Резонанс неліктен қауіпті болуы мүмкін?	Тербеліс периодының формула түрінде жаз.
300	Амплитуда нүктесінде жылдамдық неге нөлге тең?	Музыкалық аспаптағы тұрғын толқын нысанын келтір.	Радиотехникада резонанс не үшін қолданылады?	Маятник тербелісінің энергия түрлері қандай?
400	Бұл құбылысты тірек сигналымен бейнелеңдер (сызба арқылы).	Энергияның уақыт бойынша таралуын тірек сигналымен бейнелеңдер.	Резонансты қауіпсіз қолданудың бір жолын ата.	Тірек сигнал арқылы маятниктің энергия түрленуін көрсет
500	Гармоникалық тербеліс дегеніміз не? мысалдармен сипатта	Қума толқын дегеніміз не?	Резонанс дегеніміз не?	Маятник түрлерін ата.

Сурет 1. Тербелістер мен толқындар

Гармоникалық тербеліс	Толқын және энергия	Резонанс	Маятник әлемі
100	100	100	100
200	200	200	200
300	300	300	300
400	400	400	400
500	500	500	500

Резонансты қауіпсіз қолданудың бір жолын ата.

→ Активті кедергі енгізу немесе жұмыс жиілігін ауыстыру.

Сурет 2. Тербелістер мен толқындар

4. Арнайы интербелсенді жаттығулар: Физика сабақтарында оқушылардың білімін бекіту және бақылау үшін «Жұптастыр» әдісі қолданылады. Бұл әдіс «Тербелістер мен толқындар» тарауындағы амплитуда, жиілік, фаза, толқын ұзындығы ұғымдарын қайталау үшін көрсетілген. Тапсырмалар:

Сұрақ: Тербеліс периодының формуласы қандай?

Жауап: $T = 2\pi\sqrt{l/g}$

Сұрақ: Толқын ұзындығы қалай өрнектеледі?

Жауап: $\lambda = vT$

Сұрақ: Жиілік пен период арасындағы байланыс қандай?

Жауап: $f = 1/T$

Сұрақ: Амплитуда нені білдіреді?

Жауап: Дененің тепе-теңдік күйінен шеткі ауытқуы.

Сұрақ: Циклдік жиіліктің өрнегі?

Жауап: $\omega = 2\pi f$

Сұрақ: Резонанс дегеніміз не?

Жауап: Еркін және еріксіз тербелістер жиілігі тең болған сәттегі құбылыс.

Сұрақ:Тербелістің бастапқы фазасы қалай анықталады?

Жауап: $\varphi = \omega t + \varphi_0$

Сұрақ:Толқынның таралу жылдамдығы немен анықталады?

Жауап: $v = \lambda f$

Есеп: Математикалық маятник 20 толық тербелісті 30 секунд ішінде жасайды.

1. Тербеліс периодын (T) және жиілігін (f) анықтаңыз.

2. Егер еркін түсу үдеуі $g=9.8 \text{ м/с}^2$ болса, маятник жібінің ұзындығы (l) қандай?

Есеп: Индуктивтілігі $L=5 \text{ мГн}$ катушка және сыйымдылығы $C=200 \text{ мкФ}$ конденсатордан тұратын тербелмелі контур берілген.

1. Тербелмелі контурдағы еркін электромагниттік тербелістердің периодын (T) табыңыз.

2. Тербеліс жиілігін (f) есептеңіз.

Сурет 3. «Жұптастыр» әдісі

5. «Еркін механикалық тербелістер» тақырыбын оқыту (9-11 сыныптар). «Зертте және түсіндір» әдісі (топтық тәжірибе). Еркін тербеліс ұғымы енгізіледі. Дене тепе-теңдік қалпынан ауытқиса, онда ол өздігінен тербеле бастайды. Оқушыларға күнделікті тұрмыстан тербелістің қозғалысын көрсету қажет. Мысалдар: математикалық маятник (жіпке ілінген дене), серіппелі маятник (резеңкеге немесе серіппеге ілінген дене) және физикалық маятник (қатаң дене) [2].

Сурет 4. «Еркін механикалық тербелістер»

6. «Механикалық толқындар» тақырыбын оқыту (9-11 сыныптар) Жеке зерттеу-зерделеу әдісі (Case-study).

Толқындарды оқып-үйрену негізгі мектептен басталады. Интербелсенді әдістерді қолдану оқушылардың толқын түрлерін, олардың таралу жылдамдығын және энергия тасымалдау қасиетін түсіндіреді.

Тапсырма: Сейсмологиялық орталық жер сілкінісі болған аумақтағы көлденең және бойлық толқындардың таралуын тіркеді. Егер бойлық толқындар (P-толқындар) қатты денелерде де, сұйықтарда да тарала алса, ал көлденең толқындар (S-толқындар) тек қатты денелерде таралатын болса, сейсмологтар жердің ішкі құрылымы туралы, атап айтқанда оның сұйық немесе қатты екендігі туралы қалай қорытынды жасай алады?[6].

Нұсқаулық:

- Тапсырма жеке орындалады.
- Оқушы P және S толқындардың таралу шарттарын физикалық тұрғыда сипаттап, Жердің ішкі қабаттары (қыртыс, мантия, ядро) туралы қорытынды жасайды.
- Жауапты шағын **схема, сызбанұсқа немесе қысқаша мәтін түрінде** ұсынуға болады.

Күтілетін нәтиже:

Оқушы нақты физикалық құбылыстарды (толқындардың таралу ерекшеліктерін) талдай алады және ғылыми қорытынды жасайды. Кесте-2.

Толқын түрі	Қозғалыс түрі	Таралу ортасы	Физикалық негіздеме
Бойлық (P-толқын)	Сығылу және созылу (тербеліс толқын бағытында)	Қатты, сұйық және газ тәрізді кез келген ортада тарай алады.	Барлық орталар сығылуға/созылуға қарсылық көрсетеді.
Көлденең (S-толқын)	Ығысу (тербеліс толқын бағытына перпендикуляр)	Тек қатты орталарда тарай алады.	Сұйықтар мен газдар ығысуға қарсылық көрсетпейді, сондықтан оларда S-толқындар жойылады.

Сурет 5. «Механикалық толқындар»

Қорыта айтқанда, мектеп физика курсына «Тербелістер және толқындар» тарауын оқытуда интербелсенді әдістерді қолдану – оқушылардың пәнге қызығушылығын арттырып, ғылыми ойлау мен зерттеушілік қабілеттерін дамытуға ықпал етеді. Бұл тарау физиканың негізгі ұғымдарын- тербеліс, толқын, жиілік, амплитуда, энергия таралуы сияқты маңызды түсініктерді қамтитындықтан, оны меңгеруде дәстүрлі әдістермен қатар, оқушының белсенді қатысуын талап ететін әдістер аса тиімді.

Интербелсенді оқыту барысында топтық жұмыс, тәжірибелік зерттеу, жобалық әдіс, пікірталас, цифрлық симуляциялар мен визуалды модельдер оқушылардың білімін тереңдетіп, физикалық заңдылықтарды өмірмен байланыстыра түсінуге мүмкіндік береді. Мұндай тәсілдер оқушылардың сыни ойлауын, шығармашылық және коммуникативтік дағдыларын қалыптастырады.

Сондықтан «Тербелістер және толқындар» тарауын оқытуда интербелсенді әдістерді жүйелі түрде қолдану білім сапасын арттырудың, оқыту үдерісін жандандырудың және оқушыны белсенді тұлға ретінде қалыптастырудың маңызды шарты болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Құдайқұлов М., Жаңабергенов Қ. Орта мектепте физиканы оқыту әдістемесі. Мұғалімдер мен студенттерге арналған құрал. -Алматы:Рауан, 1998.-310 б.
2. Перышкин А.В., Гутник Е.М.. Физика. 9 сынып. Алматы: Дрофа-Кітап, 2014-319. II-тарау. 98-143 бб.
3. Ақитай Б.Е. Физиканы оқыту теориясы мен әдістемелік негіздері. Оқу құралы / Ақитай Б.Е.. — Алматы : Нур-Принт, 2015. — 236 с. — ISBN 9965-29-013-X.
4. Шакерхан Н. Интерактивті әдістер қолдана отырып оқытудың тиімділігі. // Сейфуллин оқулары– 13: дәстүрлерді сақтай отырып, болашақты құру. 2017. Т.І, Ч.6. С.87-89.
5. Наметкулова Ф.Д., Токдәлі Ә.Д. Орта мектепте "Тербелістер мен толқындар" тарауын оқытудың әдістемелік ерекшеліктері. // Foundations and Trends in Modern Learning. (9). 2025.
6. Әбдіғаппарова, Ұ.Ф., & Сарыбеков, Н. (2016). Орта мектепте физиканы оқыту әдістемесі. Алматы: Рауан.
7. Қазақбаева Д.М., Насохова Ш.Б., Бекбасар Н. Физика. Жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған оқулық. –Алматы: Мектеп, 2019.-264б.
8. Тұяқбаев Е.М., Насохова Ш.Б., Кронгарт Б.А., ӘбішевМ.Е. Жалпы білім беретін жаратылыстану-математика бағытындағы: 11-сыныбына арналған оқулық. 1-бөлім. Алматы: Мектеп. –2020. -240б.